

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 440 sahifa,
22-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Pedagog kadrlar tayyorlashda microteaching metodining tashkiliy asoslari va uni samarali qo'llash mexanizmlari.....	10
<i>Abdiqayumova Malika</i>	
Ijtimoiy pedagogik faoliyatning bolalarning moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni	14
<i>Abdullayeva Yulduz Qurbon qizi, Xudayberdiyeva Zilola Azamat qizi</i>	
Talabalarning og'zaki nutqini interfaol usullar yordamida rivojlantirish	18
<i>Atamirzayeva Ezoza</i>	
English Language Barriers Among Rural Ecotourism Guides in Uzbekistan	22
<i>Aminova Asilaxon Sobir qizi</i>	
Совершенство методов обучения студентов эффективному управлению временем на основе тайм-менеджмента.....	25
<i>Уразова М. Б., Абатова У. Б.</i>	
Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni va samaradorligi	30
<i>Xurramova Dilso'z Baxtiyor qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik ahamiyati.....	33
<i>Gaipova Akjunis Qayratovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda o'zini o'zi tashkil etish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	37
<i>Alimov Bekzod Nematovich</i>	
O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish tadbirlarini maktab darajasida boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvi	41
<i>Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi</i>	
Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar	48
<i>Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi</i>	
Pedagogical Integration as a Factor of Humanization in Professional Teacher Education	53
<i>Yusupova Mukhabbat Anatolyevna</i>	
Yoshlarda iqtisodiy tafakkur shakllanishida etnik muhitning ta'siri.....	58
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qiz</i>	
Innovative Approaches to Teaching English in Higher Education: a Methodological Study	61
<i>Gulsara Khakimova</i>	
Bo'lajak pedagoglarda kognitiv faollikni rivojlantirishda neyropedagogika asoslari.....	63
<i>Hikmatova Jamila Fatoh qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish texnologiyalari.....	68
<i>I. S. Xamrayeva, Nuriddinova Muxayyo Ishxodjayevna</i>	
Badiiy matn asosida nutqiy ko'nikmalar va ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlash metodikasi	73
<i>Jo'rayeva Sevinch Abdialim qizi</i>	
Etnopedagogik muhitda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish.....	77
<i>Murodova Farangis G'anisherovna</i>	
Malaka oshirish jarayonida muammoga asoslangan o'qitish vositasida MTT tarbiyachilarining 4K ko'nikmasini rivojlantirish texnologiyasi	81
<i>Ravshanova Xafiza Komilovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositalaridan (ertak, maqol, qo'shiq, afsona, doston va boshqalar) foydalanishning nazariy asoslari, xalqaro va milliy tajribasi	85
<i>Tog'ayeva Munisa Muxammadiyevna</i>	
Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish asosida kelajakdagi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	89
<i>Tursunova Elmira Ulug'bekovna, Rayimova Mushtariy Raup qizi</i>	
Sensor integratsiya autizm spektori buzilishi bo'lgan bolalarning xulq-atvor va hissiy holatiga ta'siri.....	91
<i>Xamidova Muyassar Polsaidovna, Abdullayeva Muslima Shovkat qizi</i>	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	96
<i>Xoshimova Dilobar Kuchkarovna, Nortosheva Dildora Orif qizi, Avazmurodova Mehribon Sharif qizi</i>	
Инновационная методика нравственного воспитания в начальных классах: подход межпредметной интеграции	101
<i>Улугмурадова Шохсанам</i>	
Shaxs o'z-o'zini anglashining ijtimoiy-psixologik jihatlari	105
<i>Bobonazarov Oybek Shoyim o'g'li</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990yy).....	108
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Tabiatshunoslik darslarida steam yondashuvi asosida ta'limni tashkil etish metodlari	111
<i>Gulnora Narmatova Tojiyevna</i>	
AI-Mediated Coil in Oral English Teacher Education: a Didactic Model for Developing Intercultural Communicative Competence.....	115
<i>Mukhammadiyeva Khalima Saidakhmadovna</i>	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress jarayonining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	119
<i>Xotamova Madinabonu Iloxmon qizi</i>	
Pedagogik mahorat fani asosida bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	123
<i>Xurramova Mohidil Baxtiyorovna</i>	
Bo'lajak kutubxonachilarda ilm-fanga oid bilimlarni o'zlashtirish malakasini shakllantirish	126
<i>O'rozov Abdurasul Norboyevich</i>	
Методологические подходы к развитию духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста	130
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	134
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
O'rta maktab yoshidagi o'quvchilarda voleybol mashg'ulotlarining psixoemotsional holat va ijtimoiy faollikka ta'siri	138
<i>Xonimqulova Durdona</i>	
Farzandlar tarbiyasida otalik va onalik hissining shakllanishining o'ziga xosligi	141
<i>Tursunboyeva Gavharoy Abdivohid qizi</i>	
O'quv jarayonida raqamli kontent (elektron darslik, multimedia materiallari) yaratish texnologiyalari.....	145
<i>Quvatov Shuxrat Akmurodovich, Rashidov Anvarjon Sharipovich</i>	
Scratch dasturida harflarni vizuallashtirish orqali 1-sinf o'quvchilarining tasavvurlarini rivojlantirish usullarini takomillashtirish.....	150
<i>Normurodova Sadoqat Xoliqulovna</i>	
Vaqttni boshqarish hamda to'g'ri taqsimlashning pedagog hayoti va faoliyatidagi ahamiyati.....	155
<i>Tursunova Nilufar</i>	
Sun'iy intellektning ingliz tili o'qitishdagi roli	159
<i>Burxonova Aziza Ikhtiyorovna, Negova Feruza Sharifovna</i>	
Разработка системы адаптивной генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке на основе гибридного подхода ИИ и таксономии Блума	162
<i>Бегалиев Жалолиддин Камолитдинович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Применение данных беспилотной авиации для обновления картографических данных	168
<i>Хакимов Дониёр Бахтиёр угли, Бурунова Муниса Баходировна</i>	
The Role and Significance of the Acmeological Approach in the Managerial Activity of School Principals.....	172
<i>Normurodova Aziza Zuxriddin qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etishga o'rgatish: mazmuni, shakli va metodlari ..	178
<i>Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda ota-ona tarbiya uslublarining pedagogik imkoniyatlari.....	184
<i>Ashurova Aziza Erkinovna</i>	

Mintaqaviy sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini tahlil qilish va baholashning zamonaviy usullari (BPM, Lean, Six Sigma yondashuvlari misolida)	188
<i>Azimova Maxfuza Rashidovna</i>	
O'zbekistonda turli etnik guruhlarda mehnat motivatsiyasining qiyosiy tahlili.....	193
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qizi, Saidakbarova E'zozaxon Muzaffar qizi</i>	
"Geogebra" dasturi yordamida geometriya va matematik analiz kursini o'qitishda vizual tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	196
<i>Fayzullayeva E'zoza O'tkir qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida raqamli transformatsiya texnologiyalarini qo'llashning zarurati.....	200
<i>Musurmanova Shodiya Xolmuratovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish.....	204
<i>O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li, Boymurodova Shahzoda Alisher qizi</i>	
Gimnastikada akrobatik mashqlarni rivojlantirish metodikasi	208
<i>Raxmatova Nodira Muxtorjon qizi</i>	
Suggestiv metodlar asosida xulqi og'ishgan bolalar uchun tarbiyaviy mashg'ulotlarni loyihalash	212
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tabaqalashtirilgan yondashuv asosida tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorlash ...	216
<i>Sanayeva S. B., Toshqulova Z. U.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	220
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Понятие искусственного интеллекта в контексте образования и его педагогические функции	224
<i>Каримова Сабина Собировна</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy barqarorlik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari....	230
<i>Akramjonova Feruza Akramjonovna</i>	
Demografik yuklama sharoitida maktab pedagogik jamoasini samarali boshqarishning hr-strategiyalari.....	233
<i>Axmadqulova Ozodaxon Hamidullo qizi</i>	
Kasbiy identifikatsiya – shaxsning kasbiy o'zligini shakllantirish omili sifatida	236
<i>Bazarov Xayotbek Ne'matovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida qoraqalpoq xalq ertaklari asosida multimediyali mahsulotlar yaratish samaradorligi.....	240
<i>Bekimbetova Aynagul Amangeldievna, Ollaberganova Mohira</i>	
Odam anatomiyasi va fiziologiyasi darslarida muammoli ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning ijodiy izlanuvchanligini faollashtirish.....	245
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Chet el va O'zbekiston tajribasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etishning metodologiyasi	249
<i>Inomova Madina</i>	
Boshlag'ich ta'lim tabiiy fanlarini o'qitishda o'quvchilarning ijodkorligini shakllantirish metodikasi.....	253
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Avazova Gulnoza Qodirjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali yo'llari	256
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Xamroyeva Ozoda Norbo'ta qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning so'z boyligi va nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish	259
<i>Mambetova Lobar Mirzavali qizi, Rajabova Nafisaxon Dilmurod qizi</i>	
Kasbiy faoliyatda pedagogik improvizatsiya ijodiy kompetensiya sifatida	264
<i>Miraxmedova Dilafro'zxon Nurilloxon qizi, Jo'rayeva Gulshodaxon Ibrohimjon qizi</i>	
Media savodxonlik tushunchasi va uning pedagogik ta'limdagi ahamiyati.....	267
<i>Salomova Lobar Sobir qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiyani shakllantirish metodikasi	271
<i>Tursunova Malika Baxtiyor qizi, Aminova Oltinay Davranbek qizi</i>	
STEAM texnologiyasi asosida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	274
<i>Xaydarova Dilafuz Abdukurim qizi</i>	

Refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish – bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash bosqichi sifatida.....	279
<i>Jo'rayeva Maftuna Dilshodbek qizi</i>	
Chimyon–Chorvoq kurort-rekreatsiya zonasidagi rekreatsiya obyektlari va ulardan foydalanish holati	283
<i>Djurayeva Lobar Vaxitovna</i>	
G'ovlar osha yuguruvchi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish asosida sport musobaqalariga tayyorlash.....	286
<i>Sattorqulova Fotima Jamol qizi, Sattorqulova Zuhra Jamol qizi</i>	
Grammatika va yozuv ko'nikmasining integratsiyalashuvini ESL o'quvchilarning grammatik ravonligini o'stirishdagi ahamiyati	292
<i>Ne'matova Iroda Ilhom qizi, Karimova Xadicha Fazliddin qizi</i>	
Формирование экологической культуры и проектных компетенций молодежи в формате хакатона “Климатон–25”	295
<i>Бегмуратова Зоя Асаматдиновна</i>	
Portlovchi kuch sifatini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari.....	298
<i>Xushvaqtov Shaxzod Mamatqul o'g'li</i>	
Enhancing the Writing Skills of Non-Philological Students Through Artificial Intelligence Tools	302
<i>Rajabova Rakhimakhon Maksudovna</i>	
Supporting Children With Autism in Inclusive Education: Effectiveness of Multisensory, Visual Scheduling, and Aba Approaches.....	306
<i>Safarova Sanobar Omontashevna, Rakhimova Ozoda Abdurasul qizi</i>	
O'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishdagi leksik birliklar bilan ishlashning ahamiyati	310
<i>Ashirbayeva Nafisa Aminbayevna</i>	
O'smirlarda nevrotik holatlarning namoyon bo'lish xususiyatlari va ularni diagnostika qilishning nazariy-metodologik asoslari	313
<i>Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish metodlari.....	317
<i>Abirqulova Nafisa Abdusalamovna</i>	
Yuqori sinf ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning innovatsion metodik modeli	321
<i>Ahmadjonova Diyoraxon Dilshod qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish va pedagogik muloqot madaniyati	326
<i>Alimov Shavkatbek Shuxratbekovich</i>	
Identification and Systematization of Emotional Intelligence Indicators in Pre-Service Primary School Teachers.....	330
<i>Aminova Nasiba Davlatboy kizi</i>	
Oligofren bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda o'yin terapiyasining nazariy-metodologik asoslari va pedagogik samaradorligi	334
<i>Amirsaidova Sh. M., Jumanazarova Mashhura San'atbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash metodikasi	339
<i>Asilbekova Shoxsanam To'liqin qizi</i>	
O'zbekistonda olimpiya harakatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	344
<i>Axmadiyeva Gulnoz Ikramovna</i>	
Zamonaviy tibbiyotda hissiyotlarni boshqarishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	348
<i>Azgarova Gulsum Alisher qizi</i>	
The Use of Problem-Based Learning Methods in Delivering High-Quality Education in Schools	351
<i>Bekmuratova U'mit Ken'esbay qizi, Abdiev Azamat</i>	
Akseleratsiyaning o'quvchilar xulq-atvoriga ta'siri	355
<i>Botirova Oydina Vadimovna</i>	
Ta'limda zamonaviy pedagogik innovatsiyalar va raqamli transformatsiya: bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarni tayyorlashning metodologik asoslari	361
<i>Eshimova Nasiba Zohiddin qizi</i>	

Kasbiy samaradorlikni oshirishda sun'iy intellektning roli: "KasbNavigator" platformasi misolida	365
Isayeva Oylarxon Ro'zimatjon qizi, Sobirov Muslimjon Muxsinjon o'g'li	
Ixtisoslashtirilgan maktablarda o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish: integratsiyalashgan ta'lim va ijodiy yondashuv.....	369
Mavlanova Saidaxon Umarovna	
Yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning depressiv holatlarga ta'siri	373
Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna	
Kiberijtimoiylashuv sharoitida avlodlararo kommunikativ o'zaro ta'sirning psixologik xususiyatlari.....	375
Muhiddinova Mamlakat Nabi qizi	
"Emotsional Learning Analytics"metodi asosida o'qituvchilarning reflektiv kompetensiyasini rivojlantirish ...	380
Omonqulova Diyora Farhod qizi	
Talabalarda milliy identiklikni shakllantirishning nazariy asoslari.....	384
Qudratov Davron Sami o'g'li	
Media kompetentlik va media savodxonlik tushunchalarining ilmiy-pedagogik mohiyati, tarkibi va rivojlanish tarixi.....	388
Rahimova Xosiyat Uralovna	
Yangilanayotgan O'zbekistonda tarix fani oqituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari	392
Raxmatova Ondagul Oybek qizi	
Talabalarining kasbiy tayyorgarligida mantiqiy fikrlashini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik muamolari.....	395
Raxmonova Mavluda Suvon qizi	
O'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilishning psixologik mexanizmlari	398
Sattorova Mohinur Sherali qizi	
Bolalarda oilaga hurmat va qadriyatli munosabatni rivojlantirish jarayonida ota-ona bilan hamkorlik qilish yo'llari	401
Sharofutdinova Nigora Kenja qizi, Usarova Marg'uba Nazar qizi	
O'zbekistonda o'qituvchilar malakasini oshirishning vertikal modeli: tizimli tahlil va cheklovlar	405
Toxirova Nafisa Dilshod qizi	
Fizika fanini o'qitishda maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun texnologiyalar va tajribalarning roli	409
Tursunov Alisher Isoqovich, G'ulomov Davlatbek Istat o'g'li	
MTTda qadriyatlar kompetentligini rivojlantirish vositalari	412
Urinova Rushana Tursunniyozovna, Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinflarda nutq o'stirish metodikasini takomillashtirish.....	415
Xakimova Xosiyat Jurayevna	
O'smirlik davrida deviant xulq-atvor namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	419
Xalilova Sarvinoz Qodirali qizi	
Ta'lim platformalarida mustaqil ta'lim ma'lumotlarini relyatsion model asosida optimallashtirish	422
Xasanov Baxrom Boktiboyevich	
Применение информационных технологий для интеллектуального анализа чрезвычайных ситуаций на основе edge computing и компьютерного зрения.....	426
Мамаражабов Музаффар Абдурасулович, Маматов Ислombек Ильесович	
Индивидуальное интеллектуальное развитие личности – как педагогическая проблема	432
Олтибоева Камола Шарофжон қизи	
Представления о реальной и виртуальной дружбе у подростков	436
Хамидова Нигора Илхомовна	

KASBIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHDA SUN'IIY INTELLEKTNING ROLI: "KASBNAVIGATOR" PLATFORMASI MISOLIDA

Isayeva Oylarxon Ro'zimatjon qizi
 Axborot tizimlari yo'nalishi 2-kurs magistranti

Sobirov Muslimjon Muxsinjon o'g'li
 Farg'ona davlat texnika universiteti, ATT kafedrası v.b. dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada 9-11-sinf o'quvchilarini kasbga yo'naltirish jarayonida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqot ob'ekti sifatida o'quvchilarning psixologik va kasbiy test natijalarini O'zbekistondagi barcha ta'lim yo'nalishlarining malaka talablari bilan muvofiqlashtiruvchi "KasbNavigator" platformasi olingan. Metodologiya qismida SI algoritmlari orqali individual tavsiyalar berish va inson omili xatoliklarini kamaytirish usullari yoritilgan. Asosiy topilmalar shuni ko'rsatadiki, SI yordamida o'quvchilarning 78 foizi o'z qiziqishlariga mos kasbni tanlagan. Xulosa qismida platformani ta'lim tizimiga keng joriy etish orqali kelajakdagi professional samaradorlikni oshirish bo'yicha aniq takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, kasbiy yo'naltirish, KasbNavigator, malaka talablari, 9-11-sinf, professional samaradorlik, axborot tizimlari, rekomendatsion algoritmlar.

Abstract: This article analyzes the role and importance of artificial intelligence (AI) technologies in the process of career guidance for students in grades 9–11. The research object is the "KasbNavigator" platform, which aligns students' psychological and professional test results with the qualification requirements of all educational fields in Uzbekistan. The methodology section describes methods of providing individualized recommendations through AI algorithms and reducing human error. The main findings indicate that 78% of students, with the help of AI, chose professions that match their interests. The conclusion offers specific recommendations for increasing future professional efficiency through the widespread implementation of the platform in the education system.

Key words: artificial intelligence, career guidance, KasbNavigator, qualification requirements, grades 9–11, professional efficiency, information systems, recommendation algorithms.

Аннотация: В данной статье анализируется роль и значение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в процессе профессиональной ориентации учащихся 9–11 классов. В качестве объекта исследования выбрана платформа "KasbNavigator", которая сопоставляет результаты психологических и профессиональных тестов учащихся с квалификационными требованиями всех образовательных направлений в Узбекистане. В разделе методологии рассматриваются методы предоставления индивидуальных рекомендаций с помощью алгоритмов ИИ и снижения ошибок человеческого фактора. Основные результаты показывают, что 78% учащихся с помощью ИИ выбрали профессию, соответствующую их интересам. В заключении представлены конкретные предложения по повышению будущей профессиональной эффективности за счёт широкого внедрения платформы в систему образования.

Ключевые слова: искусственный интеллект, профессиональная ориентация, KasbNavigator, квалификационные требования, 9–11 классы, профессиональная эффективность, информационные системы, рекомендательные алгоритмы.

KIRISH

O'zbekiston mehnat bozori so'nggi yillarda dinamik va tizimli o'zgarishlar bosqichini boshdan kechirmoqda. Yangi texnologiyalarning joriy etilishi natijasida bir qator an'anaviy kasblar o'z ahamiyatini yo'qotib borayotgan bo'lsa, aksincha, IT, muhandislik, logistika, xizmat ko'rsatish, dizayn, tibbiyot, texnik xizmat va kreativ iqtisodiyot sohalarida mutlaqo yangi kasbiy yo'nalishlar shakllanmoqda. Mazkur jarayon yoshlarning mehnat bozorida muvaffaqiyatli integratsiyalashuvi uchun ularning individual iqtidorini erta aniqlash, qiziqishlariga mos kasb tanlashini ilmiy asosda tashkil etishni taqozo etadi. Shu bois zamonaviy ta'lim muassasalari oldida o'quvchilarni kasbiy yo'naltirishni raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish vazifasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda ^[1].

O'zbekiston Respublikasining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasida ta'lim jarayonlarini kompleks raqamlashtirish, elektron ta'lim xizmatlarini kengaytirish hamda ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan ustuvor vazifalar belgilangan. "Yoshlar siyosati to'g'risida"gi Qonunda esa yoshlarning kasbiy rivojlanishi, ularning qiziqish va qobiliyatlarini qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilgan.

Shuningdek, kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilishga doir Prezident qarorlari o'quvchilarni kasbga yo'naltirish va mehnat bozori talablariga mos kadrlar tayyorlashni ustuvor vazifa sifatida belgilaydi. Mazkur normativ-huquqiy hujjatlar kasbiy yo'naltirishni innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining strategik ahamiyatini yaqqol namoyon etadi ^[2].

Globalashuv sharoitida ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorlikni oshirishning muhim omiliga aylanmoqda. Ayniqsa, umumta'lim maktablarining 9–11-sinf o'quvchilarini to'g'ri kasbga yo'naltirish nafaqat individual muvaffaqiyatni, balki milliy mehnat bozori barqarorligini ham belgilovchi asosiy omillardan biridir. An'anaviy kasbiy yo'naltirish usullari ko'pincha subyektiv xarakterga ega bo'lib, o'quvchilarning individual qobiliyatlari hamda mehnat bozori talablarini kompleks tarzda qamrab olmaydi. Shu nuqtai nazardan, sun'iy intellekt texnologiyalari - o'rganish, tahlil qilish va qaror qabul qilish kabi inson intellektiga xos funksiyalarni bajarishga qodir tizim sifatida - mazkur bo'shliqni to'ldirish imkoniyatiga ega.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi sun'iy intellektga asoslangan agentlar hamda "KasbNavigator" platformasi yordamida kasb tanlash jarayonini avtomatlashtirishning ilmiy-amaliy samaradorligini asoslab berishdan iborat ^[3].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kasb tanlash jarayonida bir qator muhim psixologik omillar hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ular quyidagilardan iborat:

*Birinchi*dan, qiziqish va motivatsiya inson faoliyatini harakatga keltiruvchi asosiy ichki omillar sifatida namoyon bo'ladi. Qiziqish shaxsning muayyan faoliyatga nisbatan ichki moyilligi va ishtiyoqini ifodalasa, motivatsiya ushbu faoliyatni davom ettirishga undovchi kuch sifatida namoyon bo'ladi. Qiziqish mavjud bo'lgan shaxs faoliyatni zavq bilan bajaradi, yangi bilimlarni egallashga doimiy tayyor bo'ladi hamda vaqt omilini kamroq sezadi. Qiziqish va motivatsiya o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, biri ikkinchisini kuchaytiradi: qiziqish motivatsiyani oshirsa, motivatsiya esa qiziqishning barqarorligini ta'minlaydi. Ularning uyg'unligi insonning faoliyatga bo'lgan ishtiyoqi, sabr-toqati va muvaffaqiyatga erishish ehtimolini oshiradi.

*Ikkinchi*dan, qobiliyat va salohiyat tanlangan kasbga mos intellektual, ijodiy yoki jismoniy imkoniyatlarni ifodalaydi. Qobiliyat insonning tug'ma yoki orttirilgan individual xususiyatlari bo'lib, muayyan faoliyatni samarali amalga oshirishga xizmat qiladi. Salohiyat esa hali to'liq namoyon bo'lmagan, biroq rivojlanish imkoniyatiga ega ichki imkoniyatlar majmui sifatida talqin etiladi. Salohiyatning rivojlanishi uchun mos sharoit, muntazam mashq va to'g'ri kasbiy yo'naltirish zarur.

*Uchinchi*dan, xarakter xususiyatlari shaxsning faoliyat uslubini belgilovchi individual-psixologik omil hisoblanadi. Xarakter insonning xulq-atvori, munosabatlari va turli vaziyatlarda tutadigan pozitsiyasini ifodalaydi hamda kasbiy faoliyatni amalga oshirish jarayonida uning barqarorligi va samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi ^[4].

Professor E.G'. G'oziev o'zining "Kasb psixologiyasi" asarida kasb tanlashga ta'sir etuvchi omillarni tizimli ravishda yoritib, quyidagi jihatlarni alohida ta'kidlaydi:

- ta'lim-tarbiya tizimida kasbga yo'naltirish faoliyatining mazmuni va metodikalarining mukammalligi;
- o'qituvchilar jamoasining hamkorligi va samaradorligi;
- sinf rahbarining ota-onalar bilan uzviy hamkorligi;
- shuningdek, yoshlar tashkilotlarining kasb tanlash jarayonidagi faolligi ^[5].

Shu bilan birga, ta'lim muassasalarida kasbga yo'naltirish faoliyatining samaradorligi maktab ma'muriyati, sinf rahbarlari, amaliy psixologlar va fan o'qituvchilarining o'zaro muvofiqlashtirilgan ish rejaları asosida tashkil etilishiga bog'liq ekanligi alohida ta'kidlanadi ^[6].

Kasbiy yo'naltirish muammosi bo'yicha J. Holland, D. Super, L. Bojovich, N. Muslimov, Sh. Sharipov, R. Xalilov kabi olimlarning ilmiy ishlari muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. So'nggi yillarda O'zbekiston va xorijiy mamlakatlarda ta'lim jarayonida axborot tizimlaridan foydalanish, raqamli platformalar yaratish hamda kasbiy maslahat xizmatlarini avtomatlashtirishga oid tadqiqotlar sezilarli darajada kengaymoqda (Holland, 2013; Rahimov, 2022; Mamajonova, 2023). Biroq ushbu tadqiqotlarda axborot tizimlarini ilmiy-metodik asosda joriy etish mexanizmlarining yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi kuzatiladi ^[7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt vositalari (masalan, ChatGPT, GitHub Copilot) bilim talab qiladigan vazifalarni bajarish vaqtini o'rtacha 40 foizga qisqartiradi va ish sifatini 18 foizga oshiradi. Shu nuqtai nazardan, "KasbNavigator" platformasining ishlash metodologiyasi quyidagi asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi:

Birinchi bosqich - ma'lumotlarni yig'ish jarayoni bo'lib, unda 9–11-sinf o'quvchilari tizimda ro'yxatdan o'tib, ularning qiziqishlari, intellektual salohiyati hamda psixofiziologik xususiyatlarini aniqlashga qaratilgan kompleks testlardan o'tadilar.

Ikkinchi bosqich - sun'iy intellekt algoritmlari orqali o'quvchi natijalarini O'zbekiston Respublikasida mavjud barcha ta'lim yo'nalishlarining rasmiy malaka talablari bilan solishtirishdan iborat.

Uchinchi bosqich - individual tavsiyalarni shakllantirish bo'lib, bunda mashinali o'rganish (Machine Learning) elementlari asosida o'quvchiga uning qobiliyati va imkoniyatlariga eng mos keladigan ta'lim yo'nalishlari bo'yicha asoslangan tavsiyalar taqdim etiladi [9].

TAHLIL VA NATIJALAR

"KasbNavigator" platformasini sinovdan o'tkazish va tahlil qilish natijasida quyidagi asosiy ko'rsatkichlar aniqlandi:

Aniqlik darajasi jihatidan, o'quvchilarning 78 foizi sun'iy intellekt tavsiyalari asosida o'z qiziqishlariga mos keladigan kasbiy yo'nalishlarni tanlaganligi kuzatildi. Bu esa tizimning individual xususiyatlarni hisobga olishda yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatadi.

Mehnat bozori ehtiyojlari bilan moslik bo'yicha 65 foiz hollarda o'quvchilar tanlagan kasbiy yo'nalishlar real iqtisodiy talablar bilan uyg'unlashgan. Mazkur natija platformaning nafaqat shaxsiy qiziqishlarni, balki bozor kon'yunkturasini ham hisobga olishini tasdiqlaydi.

Vaqt tejalishi nuqtai nazaridan, an'anaviy tahliliy va maslahat jarayonlariga sarflanadigan vaqt sun'iy intellekt agentlari yordamida o'rtacha 25–40 foizga qisqargan. Bu esa kasbiy yo'naltirish jarayonining tezkorligi va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Qamrov darajasi bo'yicha platformaga O'zbekistondagi barcha mavjud ta'lim yo'nalishlari kiritilgan bo'lib, bu o'quvchilarga keng va deyarli cheklanmagan tanlov imkoniyatini yaratadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, "KasbNavigator" oddiy test tizimi emas, balki "AI-driven impact" (sun'iy intellekt orqali erishilgan natijadorlik) modelining amaliy ifodasidir. Zamonaviy tendensiyalarga ko'ra, 2026-yilga kelib Meta kabi yirik kompaniyalar sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishni asosiy samaradorlik ko'rsatkichlaridan biri (KPI) sifatida belgilamoqda. Shu nuqtai nazardan, o'quvchilarning 9-sinfdan boshlab o'z malaka va qobiliyatlariga mos kasbiy yo'nalishni tanlashi ularning kelajakdagi professional raqobatbardoshligini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi.

Biroq sun'iy intellekt tizimlarini joriy etishda bir qator muhim jihatlarga e'tibor qaratish zarur. Jumladan, shaxsiy ma'lumotlar maxfiylikni ta'minlash, algoritmik qarorlarning shaffofligi va etik me'yorlarga muvofiqligini nazorat qilish hamda foydalanuvchilarning raqamli savodxonligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shunday qilib, sun'iy intellekt mazkur jarayonda inson omilini to'liq almashtirmaydi, balki uning imkoniyatlarini kengaytiruvchi va qaror qabul qilish jarayonini qo'llab-quvvatlovchi "superkuch" sifatida namoyon bo'ladi [10].

XULOSA VA TAKLIFLAR

"KasbNavigator" platformasi O'zbekiston ta'lim tizimida kasbiy yo'naltirish jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi. Sun'iy intellekt asosida o'quvchining individual qobiliyatlarini real malaka talablari bilan integratsiya qilish kelajakda yuqori samaradorlikka ega, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning eng optimal yo'llaridan biri hisoblanadi.

Platformani barcha umumta'lim maktablarida joriy etish, shuningdek, undagi ma'lumotlar bazasini mehnat bozori bilan real vaqt rejimida integratsiyalash maqsadga muvofiqdir. Kasbiy yo'naltirish jarayonida shaxsning qiziqishlari, qobiliyatlari hamda mehnat bozori talablarini zamonaviy axborot tizimlari orqali kompleks tahlil qilish ushbu jarayonning aniqligi va samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Natijada o'quvchilarning ongli va asoslangan kasb tanlash ko'rsatkichlari ortadi. O'z qiziqishlari va imkoniyatlariga mos kasbni tanlagan yoshlar esa kelgusida professional faoliyatda yuqori natijalarga erishish, shaxsiy rivojlanish hamda o'z oldiga qo'ygan maqsad va intilishlarini ro'yobga chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Tursunaliyevna T.N., va boshq. Kasb tanlash jarayonida psixologik omillar // Ustozlar uchun. – 2025. – T. 86. – № 2. – B. 273–280.
2. Najot Ta'lim. Sun'iy intellekt yordamida samaradorlikni oshirish. – Toshkent, 2024.
3. Karimova V.K. Kasbiy psixologiya. – Toshkent, 2013. – 17 b.
4. G'oziyev E.G'. Kasb psixologiyasi. – Toshkent, 2003. – B. 46–48.
5. Nodirbek I. Kelajakda kasb tanlash va farzand tarbiyasida o'qituvchining ahamiyati haqida ba'zi mulohazalar // Yangi O'zbekiston: Yangi tadqiqotlar jurnali. – 2025. – T. 3. – № 1. – B. 19–22.
6. Abduraxmonov F.R., Abduraxmonova Z.E. Kasb psixologiyasi: darslik. – Toshkent, 2018.
7. Yuldasheva S., Abduraximova A. Kasb tanlashga yo'naltirish va kasb tanlash tushunchalarining mazmuni: ahamiyati va muammolari // Scientific practical conference. – 2026. – T. 1. – № 3. – B. 620–622.
8. Umrboqiyevna A.G. O'quvchilarda kasbiy qiziqishlarning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar // Global Science Review. – 2025. – T. 4. – № 2. – B. 277–280.
9. Murodullayevna X.G. O'spirin yoshdagi o'quvchilarda kasb tanlovini amalga oshirishda psixologning o'rni // Tadqiqotlar. – 2026. – T. 83. – № 2. – B. 7–10.
10. Nurullayevna S.X. Yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirish markazlari faoliyati va zamonaviy kasblar bo'yicha statistik tadqiqot // Global Science Review. – 2025. – T. 3. – № 6. – B. 143–146.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.